

ANSIEDADE E REDES SOCIAIS: AVALIANDO O IMPACTO DA CONECTIVIDADE CONSTANTE

Nayane de Oliveira Pereira¹
Lara Ingrid Santos Vieira²
Laurinda Glória Fortaleza da Silva³
Caren Nádia Soares de Sousa⁴

RESUMO: Este estudo trata-se de uma reflexão crítica sobre os impactos da hiperconectividade e do uso excessivo das redes sociais na nossa saúde mental. Baseando-se nos estudos das teorias de autores como Castells (2016), Turkle (2017), Desmurget (2019) e Recuero (2021), compreendemos como a hiperconectividade influencia o comportamento, o bem-estar emocional e o desenvolvimento de sintomas ansiosos. Os usos excessivos das redes sociais têm tornando-se constantemente ambiente de comparação e exposições contínuas, estimulando uma busca por uma padronização idealizada e muitas vezes artificial. Os resultados dessa reflexão indicam que a busca por validação social, a comparação constante e a exposição prolongada às redes favorecem sentimentos de inadequação, insegurança e aumento da ansiedade. Contudo, o uso equilibrado e consciente das plataformas pode promover socialização, empatia e bem-estar. Assim, o equilíbrio e a educação emocional são fundamentais para a preservação da saúde mental na era digital.

Palavras-chave: Redes sociais. Ansiedade. Saúde mental. Hiperconectividade.

¹ Acadêmica do curso de psicologia na UNIGRANDE, 3º semestre, integrante do Grupo de Estudos em Neurologia e Psiquiatria. Email: Nayaneop12@gmail.com

² Acadêmica do curso de psicologia na UNIGRANDE, 6º semestre, integrante do Grupo de Estudos em Neurologia e Psiquiatria. Email: laraingrid988@gmail.com

³ Acadêmica do curso de psicologia na UNIGRANDE, 1º semestre, integrante do Grupo de Estudos em Neurologia e Psiquiatria. Email: laurindafortalezapsico@gmail.com ⁴ Docente do Centro Universitário da Grande Fortaleza, Doutora em Farmacologia.

E-mail: carensouares@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A expansão das redes sociais transformou a forma como as pessoas se comunicam e socializam de forma autêntica. Este trabalho apresenta uma reflexão crítica sobre os efeitos dessa conectividade constante que, embora amplie as possibilidades de interação, também traz consequências significativas à saúde mental. O estudo busca compreender como essa exposição e a busca por validação influenciam o surgimento da ansiedade, destacando os desafios da vida emocional na era digital.

A escolha do tema ocorre pela observação de que, apesar de promoverem interação e visibilidade, as redes sociais criam ambientes de comparação e exposição contínuas. A construção da autoimagem baseada em padrões idealizados estimula sentimentos de inadequação, frustração e insegurança (TURKLE, 2017).

O ponto principal deste estudo é: como o uso constante das redes sociais influencia o desenvolvimento da ansiedade em seus usuários? Parte da proposta que os mecanismos de recompensa e aprovação social das plataformas digitais intensificam a necessidade de pertencimento e reforçam comportamentos compulsivos, afetando o bem-estar emocional (DESMURGET, 2019).

Segundo Castells (2016), vivemos em uma “sociedade em rede”, onde a visibilidade e a adequação a padrões sociais e estéticos vêm trazendo transtornos mentais. A chamada “ilusão de companhia”, discutida por Turkle (2017), comprova que mesmo conectadas, as pessoas podem se sentir isoladas e emocionalmente frágeis. Assim, este trabalho propõe uma análise crítica fundamentada na psicologia contemporânea e nas ciências sociais, buscando compreender as implicações subjetivas e sociais da conectividade permanente.

Do ponto de vista neuropsicológico, o funcionamento das redes ativa áreas cerebrais associadas ao sistema de recompensa, liberando dopamina e reforçando o comportamento de checagem constante (DESMURGET, 2019). Esse ciclo de estímulo e recompensa gera a chamada ansiedade digital, caracterizada pelo medo de exclusão e pela compulsão por notificações. Desse modo, entende-se que a hiperconectividade, embora facilite a comunicação e o acesso à informação, impõe desafios à saúde emocional entre jovens e adolescentes.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Esta reflexão analisa de que forma a conectividade digital e o uso das redes sociais podem impactar nossa ansiedade e saúde mental. A pesquisa foi baseada em fontes como Google Scholar, SciELO e ResearchGate, com foco em estudos de 2016 a 2024, nos idiomas português e inglês, abordando aspectos psicológicos, sociais e comportamentais.

Os resultados indicam que o uso excessivo das redes sociais está associado ao aumento da ansiedade, estresse e baixa autoestima, especialmente entre jovens

e adolescentes. A busca por validação e a exposição a padrões ilusórios intensificam sentimentos de inadequação e inseguranças enquanto os algoritmos das plataformas reforçam comportamentos compulsivos.

Conforme Desmurget (2019), esses estímulos são semelhantes aos da dependência química, à medida que Turkle (2017) ressalta que o problema está no modo de uso, e não na tecnologia em si. Assim, o conceito de ansiedade digital reflete a necessidade constante de conexão e aprovação, configurando uma nova forma de pressão social.

Conclui-se que a ansiedade relacionada às redes é um fenômeno individual e sociocultural, exigindo educação digital voltada ao uso ético, consciente e emocionalmente equilibrado das tecnologias.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A reflexão crítica desenvolvida permitiu compreender os impactos psicológicos decorrentes dessa conectividade e do uso constante e excessivo das redes sociais. Identificou-se que a dependência digital e a busca incessante por validação interferem nos processos emocionais e cognitivos, comprometendo a autoestima. Por outro lado, quando utilizadas de forma consciente e equilibrada, as redes podem promover socialização, aprendizado e apoio emocional. Assim, a ideia não é rejeitar a tecnologia, mas aprender a utilizá-la de modo saudável e responsável. Estratégias como pausas regulares, redução de notificações e consumo seletivo de conteúdo contribuem para um uso mais equilibrado das plataformas.

Conclui-se que o equilíbrio é o ponto crucial de uma convivência saudável entre o indivíduo e a tecnologia. A compreensão crítica da dependência digital e o incentivo ao autocuidado são caminhos fundamentais para uma cultura digital mais consciente e emocionalmente sustentável.

REFERÊNCIAS

CASTELLS, Manuel. **A sociedade em rede**. 21. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2016.

DESMURGET, Michel. **A fábrica de cretinos digitais**: os perigos das telas para nossas crianças. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2019.

RECUERO, Raquel. **Redes sociais na internet**. 3. ed. Porto Alegre: Sulina, 2021.

TURKLE, Sherry. **Alone together**: why we expect more from technology and less from each other. New York: Basic Books, 2017.

UNIMED VTRP. **Saúde mental**: tecnologias e redes sociais influenciam diretamente na saúde mental. Blog Unimed VTRP, 06 set, 2021.